

برگزاری مجازی یادگیری مسئله-محور در علوم و مهندسی

مرضیه اسکندری^۱، فرشاد ترابی^۲

۱. استادیار علوم کامپیوتر، دانشگاه الزهرا eskandari@alzahra.ac.ir

۲. دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی forabi@kntu.ac.ir

چکیده تجربه

یادگیری مسئله محور را می‌توان به عنوان یکی از رویکردهای نوین در جهت تغییرات ساختاری در آموزش با هدف افزایش انگیزه، کارآمدی، ایجاد علاقه و یادگیری عمیق، نامید. در این روش، ابتدا مدرسین مسئله‌ای واقعی متناسب با سطح دانشجویان انتخاب می‌کنند. دانشجویان در گروه‌های کوچک به مطالعه و بررسی مسائل می‌پردازند و با به کارگیری مفاهیم آموزش دیده، هدایت مدرس و کسب اطلاعات جدید به صورت خودخوان، به حل مسئله می‌پردازند و ارزیابی دانشجویان براساس ارائه های شفاهی و درصد مشارکت در کار گروهی صورت می‌گیرد. پیاده سازی این روش در بستر مجازی، نه تنها به صورت کارایی قابل اجراست بلکه به دلیل دارا بودن مزایایی از جمله ارزیابی دقیق و عادلانه توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: یادگیری مسئله-محور، ارزیابی گروهی، آموزش دانشجو-محور، مطالعه خودخوان.

۱- مقدمه

نخستین دوره کارگاه، منجر به تعریف یک درس مهارتی با عنوان «یادگیری مسئله-محور در علوم ریاضی و مهندسی» در دانشگاه الزهرا، شد. در نیم سال جاری که جهان با بحران کووید ۱۹ مواجه شد، این درس برای دومین بار در دانشگاه الزهرا، با همکاری دو مدرس اصلی و دو مدرس مدعو، مشارکت یک شرکت خصوصی و حضور سه تیم از دانشجویان سال آخر رشته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی، ارائه شد. ۲- نحوه مدیریت کلاس با شروع کووید ۱۹، علی رغم مشکلات ناشی از آن، تاخیری در برگزاری جلسات بوجود نیامد. چراکه تعریف مسائل و آماده سازی محتوای مربوطه پیش از شروع ترم صورت گرفته بود تا مسائل به گونه‌ای قابل طرح در سطح کلاس درآید. علاوه بر این با اجرای کلاس به صورت مجازی، نه تنها خللی در آموزش به وجود نیامد بلکه به دلیل نیازهای متفاوت دانشجویان به راهنمایی مدرسین، امکان بهره برداری کارایی در بستر مجازی فراهم شد. از جمله مهمترین نقاط قوت برگزاری مجازی این کلاس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. با توجه به ماهیت دانشجو محور بودن کلاس یادگیری مسئله-محور، با مجازی شدن کلاس‌ها، کیفیت کلاس تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. تنها معضل موجود، ممانعت از انجام فعالیت های گروهی برای انجام پروژه بود چرا که دانشجویان می‌بایست به صورت گروهی کار می‌کردند و به نظر می‌رسد از این جهت کار گروهی به آن نحوی که برای آن برنامه‌ریزی شده بود محقق نمی‌شد. با این وجود به دلیل ماهیت مسائل تعریف شده که محاسباتی یا کامپیوتری بودند، دانشجویان موفق شدند بعد از گذشت حداکثر دو هفته، راه ارتباطی موثری در فضای مجازی (از جمله گیت هاب) پیدا کرده و نتایج فعالیت های خود را با سایر هم تیمی های خود به اشتراک بگذارند.
۲. جلسات کلاس، رفع اشکال و ارائه‌ها همگی در فضای مجازی با بسترهای موجود (ادوب کانکت یا بیگ بلوباتن) به راحتی انجام می‌شد و تقریباً هیچ

یادگیری مسئله-محور به عنوان یکی از شیوه‌های نوین آموزش، در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌است. در این روش، بر خلاف رویکردهای سنتی که استاد به آموزش صفر تا صد یک مبحث خاص می‌پردازد، پیش از شروع نیم سال تحصیلی، مدرسین مسئله‌ای واقعی متناسب با سطح و مقطع دانشجویان با دقت و بررسی فراوان انتخاب می‌کنند. این مسائل عمدتاً از سوی سازمان‌ها و صاحبان صنایع و با هدف حل مسئله توسط دانشگاهیان، مطرح می‌شود. در آغاز نیم سال تحصیلی، دانشجویان کلاس به گروه‌های کاری کوچک تقسیم شده و بنابر علاقه‌مندی دانشجویان، هریک از پروژه‌ها، به هر کدام از گروه‌های کاری اختصاص می‌یابد و دانشجویان در گروه‌های کوچک به مطالعه و بررسی مسائل می‌پردازند. همزمان با مطالعه‌ی اولیه‌ی مسئله، لازم است مطالبی که برای حل مسئله نیاز دارند، را بیاموزند و با به کارگیری مفاهیم آموزش دیده، هدایت مدرس و کسب اطلاعات جدید به صورت خودخوان، به حل مسئله بپردازند. در نهایت روش حل را به صورت مقاله یا سخنرانی (یا هر دو) ارائه می‌کنند. با چنین رویکردی، وظیفه‌ی استاد یا اساتید درس، هدایت دانشجویان و نوعی تسهیلگری است. به عبارت دیگر، چنانچه دانشجویان به مطلب خاصی جهت حل مسئله نیاز داشته باشند، آنها را هدایت می‌کنند و یا در صورت لزوم امکان آموختن آن مباحث را فراهم می‌آورند (تدریس مستقیم، دعوت از اساتید یا صاحبان صنایع، معرفی مراجع و ویدئوهای آموزشی مرتبط).

پس از برگزاری موفق اولین کارگاه یادگیری مسئله-محور برای اولین بار در ایران، در شهریور ماه ۱۳۹۷ در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا، دومین دوره این کارگاه با مشارکت چند سازمان و به سرپرستی تیمی متشکل از اساتید دو دانشگاه الزهرا و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شهریور ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه الزهرا برگزار شد. همچنین، تجربه موفق و نتایج ارزشمند حاصل از

۲. جلسات ارائه‌ی دانشجویان هر دو هفته یکبار طبق برنامه به صورت مجازی برگزار شد و کیفیت آن کاملاً مطابق با برگزاری جلسات حضوری بود. هر ارائه در صدی از نمره‌ی نهایی دانشجویان را تشکیل می‌داد. علاوه دانشجویان همزمان با هر ارائه، گزارشی مکتوب نیز تحویل می‌دادند که این گزارش‌ها نیز مبنای ارزیابی قرار داده شد.

۳. در طول نرم، دانشجویان برای حل مسئله‌ی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شدند که با راهنمایی، رفع اشکال و تدریس در فضای مجازی و همچنین شبکه‌های اجتماعی پیگیری و حل می‌شد. علاوه در برخی از موارد، دانشجویان خارج از زمان‌های کلاس و بعضاً تا پاسی از شب با مدرسین در ارتباط بودند و از این جهت می‌توان گفت که فضای مجازی مجال بیشتری برای ارتباط دانشجویان و اساتید ایجاد کرده بود.

۴. در نهایت نیز در روز امتحان دانشجویان به ارائه‌ی دستاوردهای خود پرداختند و گزارش‌های نهایی خود را تحویل دادند. گزارش نهایی، جمع‌بندی گزارش‌هایی بود که در طول ترم تهیه کرده بودند و با راهنمایی مدرسین، ایرادهای آن رفع شده و در جهت مناسب هدایت شده بود.

این روند نشان داد که کلاس یادگیری مسئله-محور، می‌تواند دارای مزایای زیادی در فضای مجازی باشد. چون یکی از دغدغه‌های اساسی تدریس در فضای مجازی، بحث ارزیابی نهایی است که در کلاس مسئله-محور اساساً هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد.

۴- نتیجه گیری

یادگیری مسئله-محور یکی از روش‌های بسیار جذاب در آموزش به حساب می‌آید و یادگیری مسئله-محور را می‌توان به عنوان یکی از رویکردهای نوین در جهت تغییرات ساختاری در آموزش با هدف افزایش انگیزه، کارآمدی، ایجاد علاقه و یادگیری عمیق، نامید. صرف نظر از اینکه چنین بحرانی در دنیا وجود داشته باشد یا خیر، روش آموزش مسئله-محور به خودی خود یکی از روش‌های بسیار موثر در امر آموزش بوده و قادر است آموزشی عملی و بسیار گیرا برای دانشجویان بوجود آورد. اما تجربه‌ی بحران کووید ۱۹ نشان داد که این روش توانمندی بسیار زیادی در امر آموزش مجازی داشته و بسیاری از دغدغه‌های موجود در امر آموزش مجازی در دیگر درس‌ها را ندارد. از این رو توصیه می‌شود که آموزش مسئله-محور به عنوان یک روش تدریس پیشرفته که در دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته، به عنوان یکی از روش‌های آموزشی در وزارت عتف بیش از پیش مورد توجه و استقبال قرار گیرد.

محدودیتی نسبت به کلاس فیزیکی وجود نداشت. چراکه در حالت کلاس فیزیکی، دانشجویان گزارش‌های خود را به صورت نمایش اسلاید (پاورپوینت) ارائه می‌کنند که در شرایط بحران نیز، همان ارائه‌ها در فضای مجازی به راحتی قابل استفاده است. حتی برای بهره‌برداری بیشتر از جلسات، با استفاده از بسترهای موجود، تماس ویدیویی برقرار شد و فضای ارائه کاملاً مناسب و مشابه حضور فیزیکی بود.

۳. از دیگر مزایای این طرح این بود که نیازی به ایجاد محتوا نداشت و چراکه نقش اساتید در این شیوه، آموزش مستقیم نیست بلکه در این متد، اساتید نقش راهنما و تسهیلگر داشته و به دانشجویان خطوط راهنما را نشان می‌دهند. چنین رویکردی در فضای مجازی هم به راحتی میسر شد و مشکلی از لحاظ محتوای آموزشی و تدریس در فضای مجازی به وجود نیامد.

۴. ارزیابی عادلانه مهم‌ترین مزیت این شیوه محسوب می‌شود. مطابق تصمیم‌گیری و برنامه ریزی صورت گرفته برای اداره این کلاس، نحوه ارزیابی دانشجویان در شرایط عادی (پیش از بحران) بر مبنای ارائه فعالیت‌های صورت گرفته به صورت دو هفته یکبار توسط هر گروه قرار گرفته بود. هر ارائه، بخشی از نمره‌ی کلاسی را شامل می‌شد. به این ترتیب طبق برنامه‌ی اولیه، تعداد ۸ ارائه برای هر گروه پیش‌بینی شده بود. در نهایت طبق برنامه‌ریزی انجام شده، دانشجویان موظف به ارائه‌ی گزارش نهایی در روز امتحان بودند. به عبارت دیگر، در این درس طبق تعریف، امتحان پایانی به معنی آزمون کتبی وجود ندارد بلکه ارزیابی به صورت ارائه دستاوردهای گروه‌ها و در طول ترم صورت می‌گیرد. لذا نگرانی بابت ارزیابی دقیق و جلوگیری از دغدغه‌هایی نظیر تقلب مطرح نبود. ارزیابی نهایی دانشجویان بر مبنای فعالیت‌های آن‌ها در طول ترم صورت گرفت و بر خلاف روش‌های سنتی، صرفاً وابسته به امتحان پایانی یا برگزاری امتحان‌های میانی نبود. لذا ارزیابی بسیار مطمئنی از عملکرد دانشجویان در ترم صورت گرفت.

۳- روند عملی کلاس مجازی

با توجه به شرایط و ضوابط کلاس‌ها به شیوه یادگیری مسئله-محور، بحران کووید ۱۹ تأثیر بسیار ناچیز و قابل اغماضی در روند کلاس ایجاد کرد. آنچه که در عمل اتفاق افتاد را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:

۱. کلاس‌ها در شروع بحران با کمی تأخیر به کار خود ادامه داد. این تأخیر به واسطه‌ی ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد کلاس و هماهنگی‌های لازم جهت آشنا شدن دانشجویان با فضای مجازی بود. همچنین دانشگاه‌ها در آغاز با مشکلاتی نظیر زیرساخت شبکه و پهنای باند و غیره مواجه بودند که همگی باعث شد این کلاس با تأخیر حداکثر به مدت دو هفته دوباره شروع به کار کند. اما خوشبختانه از آنجا که دانشجویان پروژه‌های خود را می‌شناختند، طی این دو هفته، به کار روی پروژه‌های خود ادامه داده بودند و فعالیت‌های دانشجویان به تعویق نیفتاد.